

МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЎҚИТУВЧИЛАР АХБОРОТ-КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШ СИФАТИНИ ТАЪМИНЛАШ

Xurramov Anvar Xudayshukurovich

Oriental universiteti,

"Aniq fanlar" kafedrasida katta o'qituvchisi,

mustaqil izlanuvchi,

xurramovanvar907@gmail.com

Аннотация: Масофавий таълим жараёнида ўқитувчилар ахборот-коммуникатив компетентлигини ошириш ҳозирги кунда жорий қилинаётган ўқитишнинг жадал услублари сифатини оширишга ва педагогик назорат соҳасида бевосита янги изланишларга олиб келади.

Калит сўзлар: Масофавий таълим, ахборот-коммуникатив, электрон дарслик, индивидуал, дифференциал.

Кириш.

Жаҳонда узоқ вақтлардан буён масофали ўқитиш тизими (МЎТ)нинг ривожланиш сабабларидан бири - турли ерларда яшаётганлар бир ўқувчига ихтиёрий коллеж ёки университетда таълим олиш имкониятини яратилганлиги билан ифодаланади. Бу «талабаларни бир давлатдан бошқа давлатга жисмонан силжиши» концепциясидан «таълим ашёлари алмашинуви орқали билимларни тақсимлаш мақсадида кўплаб гоё, билим ва таълим» концепциясига ўтишни кўзда тутаяди.

Масофадан туриб ўқитиш - ўқитувчи билан ўқувчи маълум бир масофада жойлашган ҳолда. таълим бериш тизимидир. Бунда ўқитувчидан даре жараёнини компьютерлар, сунъий йўлдош алоқаси. кабелли телевидение каби воситалар асосида ташкил қилиш талаб этилади. Замонавий компьютер узатиш каналларининг ривожланиши телекоммуникация соҳасида ўзига хос тарихий ўзгаришларга олиб келмоқда. Мамлакатимиздаги барча ўқув муассасалари масофадан туриб ўқитиш услуби асосида бирлаштирилса, ўқитиш жараёнини янада юқори поғонага кўтариш мумкин бўлар эди

Асосий қисм.

Халқаро Кенгашнинг таҳлиллари шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги кунда жаҳонда 10 миллиондан ортиқ ўқувчилар шу услуб асосида таълим олмақдалар.

Масофали ўқитишнинг анъанавий шакллардан афзалликлари қуйидагилар:

- ўқитишнинг ижодий муҳити. Анъанавий услублар асосида таълим беришда ўқувчи фақат берилган материални ўқийди. Масофадан туриб ўқитиш услуби асосида эса, ўқувчиларнинг ўзлари ахборотлар омборидан керак бўлган маълумотларни излаб топиш ва ўзларининг тажрибапарини бошқа ўқувчилар билан электрон тармоқлар асосида алмашиш имкониятларига эга бўлади;

- иш жойида катта ўзгаришлар мавжудлиги. Масофали таълим услуби асосида таълим бериш тури миллионлаб ўқувчиларга, айниқса. ишлаб чиқаришдан ажралмасдан таълим олаётган ўқувчиларга кенг шароитлар яратиб беради.

- ўқитиш ҳамда таълим олишнинг янги ва унумли воситаси эканлиги. Статистик маълумотлар шуни кўрсатмоқдаки, масофали таълим услуби асосидаги таълим стационар ўқитиш каби унумлидир. Бундай услубда таълим олаётган ўқувчиларнинг устунлиги уларнинг энг яхши ва сифатли дидактик материаллар ҳамда салоҳиятли маърузачилар билан таъминланиши билан ифодаланади. Ушбу услубда ўқувчилар ИНТЕРНЕТ тармоғи орқали «жаҳон бўйича саёҳат» қилишлари мумкин.

Масофали ўқитишни ташкил этишнинг асосий тамойиллари:

- ихтиёрий ёшдаги ўқувчиларнинг гуруҳи таълим олиш имкониятига эга эканлиги, яъни вақт ва фазода эгилувчанлиги:

- юкори сифатли ўқув материалларини танлаш мумкинлиги;
- ўқитиш жараёнини юкори даражадаги ошкоралик ва самарадорликда ўтказиш мумкинлигидан иборат.

Масофали ўқитиш педагогик жихатдан:

- ўзига хос йўналиш сифатида қаралиши;
- ўқитиш ва ўқишни индивидуал ҳамда дифференциал ёндашуви мавжудлиги;
- ўқувчининг психологик хусусиятларини ҳисобга олиш мумкинлиги;
- ўқувчиларнинг ўқишга мотивациясини кучайтириш. олган билимларини такомиллаштириш ва ривожлантириш;
- фанлараро узвийликнинг таъминланиши;
- муаммоли ўқитиш усуллари билан фойдаланиш:
- замонавий ўқитиш усуллари билан бойитиш:
- гуруҳли ва яккама-якка усуллардан изчиллик билан фойдаланиш имконияти хусусиятларига эга.

Масофали ўқитиш ўқитувчи ва ўқувчиларнинг фуқаролик ҳуқуқларини тенглаштириш танлаш, шунингдек, ўз фикри ва нуқтаи назарларини эркин баён этиш ҳуқуқларини беради.

Педагог ва илмий ходимларнинг малакасини ошириш ва қайта тайёрлашда қўлланиладиган масофали ўқитишнинг асосий мақсади: тингловчилар қаерда яшашларидан қатъий назар жаҳондаги ихтиёрий таълим муассасасида ўқиш имкониятини яратиш, таълим муассасаларидаги профессор-ўқитувчиларнинг салоҳиятларидан фойдаланган ҳолда таълим сифатини ошириш, тингловчиларга узлуқсиз таълим олишни таъминлаш ва таълимнинг турли шакллари билан бир-бирига яқинлаштиришдан иборат.

Масофали таълим тизимининг анъанавий таълим шаклидан фарқи. унинг эгилувчанлигига мос равишда юкори ҳаракатчанлиги, тингловчиларнинг мустақил ишлаш имкониятининг катталиги, ўқув-услугий таъминотнинг турли-туманлиги билан ифодаланиб, улар тингловчиларнинг қаердалигидан қатъий назар таълим жараёни самарадорлигини кўтаришга имкон беради.

Педагог ва илмий ходимларни масофадан туриб ўқитиш малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш учун:

- ашёларнинг турли тақсимотида минтақавий ва ҳудудий марказларнинг тармоқларини ўтказиш имконияти; ҳужжат алмашилиш муддатлари; масофали таълим тизимида тингловчиларни ўқитиш учун сарфланадиган маблағ; таълимнинг алоҳида шакллари; турли курслар ва масофали ўқитиш хусусиятларини таҳлил қилиш;

- тингловчиларнинг жорий. оралик ва якуний аттестацияси учун зарур булган билимлар сифатини назорат қилиш услубларини ишлаб чиқиш;

- ўқитувчи ва тингловчилар учун фанлар бўйича ўқув-услугий қўлланма ва материалларни ишлаб чиқиш;

- замонавий ўқитиш воситалари: электрон дарслик, аудио- ва видеокурслар, компьютерли ўқитиш дастурларини яратиш ва телекоммуникация воситаларидан фойдаланишнинг методологик асосларини аниқлаш;

- малака оширишда иштирок этадиган ўқитувчи ва тьютор-маслаҳатчиларни тайёрлаш;

- ўқув жараёнида интерфаол услублар ва янги педагогик технологиялардан ўз жойида фойдаланишни таҳлил қилиш ва аниқлаш;

- малака ошириш ва қайта тайёрлаш ўқув режаларига киритиладиган ўқув курсларини асослаш ва меъёрга келтириш;

- таълим йўналиши ва фанлар бўйича масофадан ўқитишни амалга оширувчи ходимларни аниқлаш каби муаммоларни ҳал этиш лозим.

Педагог ва илмий ходимларни масофадан ўқитиш тизими орқали малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш учун: ўқув-услугий адабиётлар, эгаллаган билимларини назорат қилиш тизими ва ташкилий шакллараан иборат учта элемент орасида қатъий боғланиш ўрнатиш зарур.

Масофали ўқитишда электрон дарсликлар ва қўлланмалар марказий ўринни эгаллаши лозим. Улар тингловчилар учун таълим бериш тизимлари вазифасини ўташи лозим. Хар бир фанга мўлжалланган курслар энг камида учта асосий: таълимий, машқли ва назорат қилиш қисмлардан таркиб топиши лозим.

Мў тингловчи ўқитувчи - маслахатчи - тьюторга бириктирилиб қўйилади. Унинг вазифаси тингловчининг ўқишига раҳбарлик қилиш, унга мураккаб мавзу ва саволларлар бўйича маслахатлар бериш. назорат ишлари ва тестларни текшириш. мустақил ишлашнинг барча босқичларида имтихонларга тайёргарлик қўришга қўмаклашиш. Ўқитувчи билан тингловчи ўртасидаги ахборот алмашинуви телефон, факс, электрон ҳамда оддий почта орқали, бевосита боғланиш йўли билан амалга оширилиши мумкин. Ўқув материалларининг мажмуаси - кейсларни миждоз ўқишга рўйхатга олинганидан кейин олинади. Улар оддий дарсликлар эмас, балки турли ташувчилар - коғоз, CD, аудио-видеоташувчилар ёки сервердаги маърузалар матни, масала ва мисоллар тўплами, практикумлар, мустақил ишлаш учун вазифалардан иборат.

Хулоса.

Масофали ўқитишда ўрганиладиган материалларнинг асосий ҳажмини саклаш ва узатиш имкониятини берадиган кучли технология, лазерли дискларга ёки СР-ЛЮМларга ёзилган электрон дарсликлар ва маълумотномалар ташкил этади. Масофали ўқитишнинг ушбу технологиялари мос равишда қайта ишланиши, курсларни ўқувчилар томонидан фойдаланишга мослаштириши, мустақил ишлаш учун ва олинган билимларни ўзлари текширишларига имконият беради. Бу технология китобдан фарқли ўлароқ материални динамик график шаклда тақдим этиш имкониятини яратади.

Амалда текин масофали ўқитиш мавжуд эмас, чунки ўқитишнинг ўзи ўқитувчи ва ўқувчининг алоқаси ёки мулоқотини қўзда тутади. Бу эса. аниқ харажатни талаб этади. Шунингдек, текин масофали ўқитишда ўқувчи сертификат ёки диплом олиш имкониятига эга бўлмайди. Баъзи хоржий давлатларнинг компаниялари текин масофали курсларни тақдим этишади, лекин уларнинг курслари қисман ёки намоёиш этиш шаклида берилади.

Шунинг учун ҳам, масофали ўқитиш шаклини кўпроқ шахсан малака оширишни хоҳлаган, бирорта курсни ўзлаштиришга иштиёқ мавжуд булган кишиларга, шунингдек, ишдан ажралмаган ҳолда сиртдан ўқийётганларга қўллаш юқори сифат беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 февралда “Ахборот технологиялари ва коммуникациялари соҳасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5349-сон қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.02.2018 й., 06/18/5349/0792-сон
2. Абдуқодиров А.А, Пардаев А.Х. Масофали ўқитиш назарияси ва амалиёти. –Т.: Фан, 2009. –145 б.
3. Джураев Р.Х., Цой М.Н., Данияров Б.Х., Гайер Т.В. Интерактивный комплекс в образовательном процессе: Монография. –Т.: Шарк, 2011. – 267 с.
4. Жидко С.Ю. Образовательный потенциал информационной технологии как высокой педагогической технологии информационного общества. – М.: Академия, 2000. – 120 с.
5. Лутфиллаев М.Х. Олий таълим ўқув жараёнини такомиллаштиришда ахборот технологияларини интеграциялаш назарияси ва амалиёти (Информатика ва табиий фанлар мисолида): пед. фан. док. ... дис. – Самарқанд.: 2005. – 236 б.
1. Рўзиев, А., & Хуррамов, А. (2022). ИҚТИСОДИЁТА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ МАСАЛАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 1(13), 213-219.
2. Рўзиев, А., & Хуррамов, А. (2022). РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ВА ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШДАГИ МУНОСАБАТЛАР. Development and innovations in science, 1(13), 29-35.
3. Хуррамов, А. Х. (2019). Умумтаълим мактабларида касб-хунарга йўналтиришда профили синфларнинг ўрни.

4. Хуррамов, А. Х. (2022). INFORMATIKA DARSLARIDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING SAMARALARI. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 10(11), 175-178.
5. Хуррамов, А. Х. (2022). ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. Uzbek Scholar Journal, 10, 248-253.
6. Гулбаев, Н. А., & Хуррамов, А. Х. (2022). ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(13), 100-105.